

NEUROBIOLOGÍA DEL DOLOR: EXPLORANDO EL ROL CRUCIAL DE LA SEROTONINA EN ESTUDIOS CON ANIMALES

José Luis Cortes Altamirano

Universidad Estatal del Valle de Ecatepec., UNEVE.

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra., INRLGII

Introducción: El dolor, un mecanismo de defensa omnipresente en la evolución humana, ha sido objeto de estudio en la investigación biomédica y clínica para comprender su fisiopatología y los receptores involucrados en su modulación. La serotonina, un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso, ha sido implicada en diversos trastornos y se propone como un componente esencial en la modulación del dolor. Los receptores serotoninérgicos se dividen en siete subfamilias, cada una con diferentes funciones, y sus acciones pueden ejercer influencias inhibitoras o facilitadoras en el procesamiento de la información nociceptiva. Por otra parte, la investigación del dolor, puede utilizar modelos animales, utilizando diversos estímulos dolorosos como eléctricos, físicos, químicos o mecánicos. Estos modelos abarcan desde pruebas estandarizadas como la retirada de cola o la del plato caliente, hasta modelos de dolor inflamatorio como la formalina o la carragenina, sin embargo, a la fecha no se han dilucidado los efectos de la serotonina en la percepción del dolor.

Objetivo: Analizar los receptores serotoninérgicos y su papel en la conducta dolorosa tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico en modelos animales

Metodología: Se desarrollaron estrategias de búsqueda para cada base de datos consultada: PubMed, Web of Science y Embase. La estrategia de búsqueda se realizó mediante la indexación de términos MeSH (Medical Subject Headings), combinada con operadores lógicos booleanos. En la primera búsqueda, las palabras clave fueron "Dolor, Serotonina, Modelos Animales, Receptores Serotoninérgicos, Nocicepción, 5-HT". Se incluyeron únicamente artículos originales y de revisión escritos en inglés y español para analizar el efecto los receptores serotoninérgicos y su papel en la conducta dolorosa en modelos animales.

Resultados: La serotonina, a través de sus diferentes receptores, parece desempeñar un papel complejo en la modulación del dolor, mostrando efectos tanto pro como antinociceptivos en diferentes contextos y tipos de dolor. Los estudios han revelado la presencia de receptores serotoninérgicos en la médula espinal, sugiriendo su implicación en la inhibición o excitación de la transmisión nociceptiva. La participación de los receptores serotoninérgicos en la conducta dolorosa implica consideraciones como la distribución de estos receptores, la dosis y vía de administración de agonistas o antagonistas, el tipo y duración del dolor. Estos hallazgos subrayan la complejidad del sistema serotoninérgico en la modulación del dolor y su relevancia en la investigación y tratamiento del dolor tanto en humanos como en modelos animales.

Palabras Clave: Dolor; serotonina; modelos animales; receptores serotoninérgicos; nocicepción; 5-HT.